

امنیت زیست محیطی و روابط بین الملل

فرشید ایمنی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

f.imani.63@gmail.com

چکیده

بررسی مسایل زیست محیطی از بعد امنیتی در مقایسه با سایر بخش ها، موضوعی تازه می باشد و پژوهشگران حوزه امنیت زیست محیطی، در زمینه اهمیت این حوزه، دیدگاه های متفاوتی دارند. برخی از پژوهشگران امنیت زیست محیطی را امنیت بنیادین و برخی دیگر آن را سبب مخدوش گشتن معنای راستین امنیت می دانند و در این میان دیدگاه های متعادل تری نیز وجود دارد. امنیت زیست محیطی به عنوان وضعیتی که یک کشور یا منطقه از رهگذر حکمروایی شایسته، مدیریت توانمند و استفاده پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست، گام های مؤثری به سوی ایجاد ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین رفاه جمعیتش بر دارد، تعریف می گردد. از عوامل تأثیرگذار بر امنیت زیست محیطی می توان به موضوعاتی مانند فعالیت های صنعتی و اقتصادی، عدم نظارت دولت ها بر نحوه استخراج، مهاجرت، مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و جنگ اشاره نمود. بررسی ها نشان می دهد که برگزاری اجلاس ها، وضع قوانین بین المللی و امضای موافقتنامه های مختلف با موضوع حفاظت از محیط زیست و مشارکت دولت ها در رعایت و اجرای آنها و گسترش دیپلماسی در راستای حفظ محیط زیست می تواند به افزایش امنیت زیست محیطی کمک شایانی نماید.

واژگان کلیدی: امنیت زیست محیطی، روابط بین الملل، دولت، رشد اقتصادی، جنگ.

مقدمه

موضوع مربوط به تغییرات زیست محیطی در مقیاس جهانی در خلال دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت که یکی از مهم ترین دلایل آن، همکاری و اقدامات نخبگان روابط بین الملل و متخصصین بیولوژیست، فعالان محیط زیست و فیلسوفان (که به عنوان نویسندگان سبز شناخته می شوند) بود. این افراد با تمرکز بر موضوعات زیست محیطی و مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی (مانند نازک شدن لایه اوزون، آلودگی آب های بین المللی و از بین رفتن جنگل ها در مناطق حاره ای)، مشکلات زیست محیطی جهانی را با ظرافت خاصی مطرح کردند. انسان در قرن آینده بیشترین مشکل را با چالش های زیست محیطی خواهد داشت. وقوع بیماری های عفونی فراگیر به راحتی می تواند تلفاتی بیش از تعداد کشته شده گان در جنگ های قرن حاضر را داشته باشد. حتی در زمان جنگ جهانی اول نیز وقوع یک آنفولانزای اپیدمیک (در سال ۱۹۱۸) باعث مرگ ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر شد که بیشتر از تعداد کسانی بود که در جنگ جان خود را از دست داده بودند. یک نظریه روابط بین الملل که قادر به در نظر گرفتن تهدیدات و خطرات بیولوژیکی و زیست محیطی برای انسان ها باشد در قرن حاضر و بعد بسیار کارآمد خواهد بود. اولین محققین و نویسندگانی (در دهه ۱۹۷۰) که در خصوص مشکلات مربوط به محیط زیست مطالبی را ارائه می دادند، بر روی محدود بودن منابع زمین تمرکز داشتند و بر روی این موضوع که ریشه مشکلات زیست محیطی ناشی از عدم تعادل میان رشد سریع جمعیت جهان و منابع محدود است، تأکید داشتند. اما در دهه ۱۹۸۰ توجهات به سمت آلاینده ها و آلودگی های به وجود آمده جلب شد و نظر بر این بود که افزایش جمعیت باعث تولید آلاینده های بیشتر و در نتیجه گسترش آلودگی می شود و برخی از پژوهشگران نیاز به تغییر رفتار در سطح جهانی را به عنوان یک (و یا تنها) راه حل پیشنهاد کرده اند. در این مقاله ابتدا چارچوب نظری مطرح می گردد. در ادامه موضوعاتی مانند امنیت زیست محیطی، عوامل و نهادهای مؤثر در امنیت زیست محیطی، تأثیر تهدید امنیت زیست محیطی بر کشورها و روابط بین الملل و راه کارهای تأمین امنیت زیست محیطی در جامعه بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد

2

چارچوب نظری

امروزه مقوله امنیت از دو دیدگاه سنت گرایان (دارای دیدگاه های نظامی و دولت محور) و فراخ نگران (که موضوع امنیت را در کنار مسائل نظامی از منظرهای دیگر مانند مباحث اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تحلیل می کنند) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی مسایل زیست محیطی از بعد امنیتی در مقایسه با سایر بخش ها، موضوعی تازه می باشد و تحت تأثیر شرایط به وجود آمده در دوران پس از جنگ سرد، این موضوعات به عنوان کانون اصلی نگرانی ها و علت بالقوه تنش های سیاسی مطرح گردیدند. پژوهشگران حوزه امنیت زیست محیطی، در زمینه اهمیت این حوزه، دیدگاه های متفاوتی دارند. به عنوان مثال برخی از پژوهشگران امنیت زیست محیطی را امنیت بنیادین و برخی دیگر آن را سبب مخدوش گشتن معنای راستین امنیت می دانند و در این میان دیدگاه های متعادل تری نیز وجود دارد. تاکنون تعریف های مختلفی از امنیت زیست محیطی ارائه گردیده است که امنیت زیست محیطی به عنوان وضعیتی که یک کشور یا منطقه از رهگذر حکمروایی شایسته، مدیریت توانمند و استفاده پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست، گام های مؤثری به سوی ایجاد ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین رفاه جمعیتش بر دارد، یکی از آنها می باشد. بازیگران بخش امنیت زیست محیطی شامل گروه بزرگی از بازیگران مانند دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت های بین المللی، شرکت های دولتی، صاحبان صنایع، بخش کشاورزی، معادن و شرکت های شیلات و ماهی گیری می شوند. فرسایش یا بهره برداری بیش از حد از منابع نیز می تواند باعث تنش میان کشورها گردد. به طور کلی زوال محیط زیست می تواند به جنگ میان دولت ها، ستیزهای قومی، فروپاشی سیاسی، کشمکش های داخلی و محرومیت های اقتصادی منجر شود (سازمند، ۱۳۹۲، چگینی زاده، ۱۳۹۸)

نظریه پردازان روابط بین الملل تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در خصوص مسائل زیست محیطی مطالبی را ارائه نمی دادند و تنها پس از

افزایش توجهات مردمی و دولتی و همچنین کنفرانس سازمان ملل در خصوص محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ (UNCED)، این مبحث تبدیل به موضوعی با اهمیت برای پژوهشگران این عرصه گردید. نویسندگان و پژوهشگران در زمینه تئوری بازیها و رژیمها فعالیت کرده و در نتیجه، مطالعه سیاست بین الملل به مطالعه مذاکرات بین دولتی، نهادسازی و اثر بخشی رژیم تبدیل شده است. نتولیبیرالها بر روی موضوع مدیریت وابستگی متقابل در یک سیستم برون قدرت مرکزی متشکل از کشورهای مستقل (که قادر هستند دستورات و قواعد را در داخل جامعه اجرا کنند) متمرکز شده اند. بنابراین مفهوم سیاست جهانی محیط زیست تبدیل به مذاکرات جهانی محیط زیست (با هدف دستیابی به همکاریهای مؤثر بین المللی) می شده که در آن یک نظام بین الملل فاقد قدرت مرکزی مسؤلیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده می گیرد. یونگ معتقد است که هدف از مطالعات مربوط به روابط بین الملل در خصوص محیط زیست ترویج اهمیت همکاری بین المللی در خصوص تغییرات شرایط زیست محیطی است. تخریب محیط زیست یک مشکل جمعی است و در نتیجه راه حل آن نیز در ایجاد نهادهای بین المللی خواهد بود. نگاه رئالیستها می تواند الگوهای قرن نوزدهمی دولتها و رفتارهای مستقل را به خوبی نشان دهد، اما اقدامات کمی برای افزایش آگاهی از تفاوتهای ظریف روابط سیاسی معاصر در میان جوامع پیچیده نیمه مستقل انجام داده است (Pirages, 1997 و Jakobsen, 1999).

در حال حاضر، به دلیل وجود فشارهای خارجی ناشی از جهانی شدن و فشارهای داخلی ناشی از رای دهندگان تحصیل کرده و تنوعات قومی، مرزها تعریف گذشته را نداشته و اعمال دولت های حاکم، با محدودیت های بیشتری روبه رو است. بسیاری از تغییرات رخ داده در روابط بین الملل از گذر به دموکراسی تا کاهش نیروهای نظامی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و قبول کاهش اختیارات حکومت های مرکزی اروپایی به منظور تشکیل اتحادیه اروپا، می تواند ضعف و محدودیت های پارادایم رئالیستی را نشان دهد. لیبرالیسم معتقد به کاهش نقش دولت ها بوده و به جهانی بدون محدودیت های زیست محیطی معتقد است. نظریات لیبرالیسمی، یک جهان جالب و تا حدی غیر واقعی را به تصویر می کشد که اساس آن همکاری و کمک بیشتر میان کشورها و رهبران جهان است تا توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زیست محیطی را تجربه کنند. به هر جهت به نظر می رسد که این دیدگاه برای ایجاد دنیای مورد نظر و ارائه راهکارهای سیاسی در مواجهه با چالش های زیست محیطی کارایی لازم را نداشته است. اگر چه دیدگاه های دیگر مانند نظریات مارکسیستی، رادیکال و یا انتقادی، نظریات مناسب تری را در خصوص ماهیت سلطه و وابستگی در دوران معاصر ارائه کرده اند، اما این نظریات هم در خصوص برخورد با چالش های در حال ظهور در مقیاس جهانی دارای نقایصی می باشند. در این نظریات توسعه، توسعه اقتصادی می باشد و بر همین اساس در حالی که توزیع کنونی قدرت در نظام بین الملل ممکن است باعث افزایش فقر و توسعه نیافتگی شود، تغییر در ریشه های این نابرابری ها از توان تفسیری این نظریه ها خارج است. همچنین با وجود اینکه بررسی الگوهای بی عدالتی و نابرابری ها مفید به نظر می رسد، شناسایی افراد و شرکت های چند ملیتی با مرکزیت دولت ها به عنوان عوامل ایجاد کننده این مشکلات باعث عدم توجه به عوامل تکنولوژیکی (به عنوان یکی از عوامل شکل دهنده به این مشکلات) می شود (Pirages, 1997 و Jakobsen, 1999).

امنیت زیست محیطی

محیط زیست انسان، بستر بالندگی و رشد جامعه بشری است. چنانچه محیط پیرامون گروه های انسانی منبع تهدید معرفی شود، بدون شک جامعه انسانی با اختلال مواجه خواهد شد. در این باره نظریه پردازان جدید امنیت بر موضوعات فراگیر و تهدیدهای زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، فرسایش لایه اوزون و سایر مسائل زیست محیطی در زمره تهدیدهای آینده بشریت تأکید ویژه کرده اند بر اساس یک تعریف مقبول در سطح بین الملل خدمات اکوسیستمی به عنوان مزایا و امکاناتی تعریف می گردد که مردمان ساکن در یک منطقه می توانند از اکوسیستم آن منطقه بهره مند گردند. بر این اساس و در صورت عدم امکان بهره مندی از مزایای مذکور، امنیت زیست محیطی در آن منطقه مورد تهدید قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بحران

زیست‌محیطی زمانی رخ می‌دهد که تغییرات محیط گونه‌ها یا جمعیت به نحوی تغییر نماید که ماندگاری بقا را تهدید نماید. با این حال، رابط بین حوزه امنیت و محیط زیست به محل مناقشه تبدیل شده است. واقع‌گرایان مشکلات و تغییرات زیست‌محیطی را یک تهدید امنیتی می‌دانند که می‌تواند در سطوح بالای سیاسی و نظامی مطرح گردد و از این رو پیشنهاد می‌کنند که نگرانی‌های امنیتی باید شامل آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه سلاح‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از جنگ باشد. مشکلات محلی نیز مانند فرسایش خاک، کمبود آب و رقابت بر سر انرژی نیز تأثیر بسیاری در روابط امنیتی در سطوح بین‌المللی داشته و از آن‌ها به عنوان معضلات جهانی یاد می‌شود. کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض خطرات ناشی از مشکلات زیست‌محیطی هستند (ذوقی و شاهی میرزا، ۱۳۹۴، کاپوانی‌راد، ۱۳۹۰، Russo and Smith, 2013, و Jakobsen, 1999).

عوامل و نهادهای مؤثر در امنیت زیست‌محیطی

نظام بین‌الملل در حال تبدیل شدن به یک نظام جهانی است که توسط نیروهای زیست‌محیطی (به همان شکل که جوامع بشری دچار تغییر شدند) شکل خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از رهبران و دولت‌ها در تلاش هستند تا دست‌کم بخشی از قدرت را برای خود نگه‌دارند، اما مشکلات جهانی به وجود آمده، نیاز به راه‌حل‌های اتخاذ شده و مشارکت بیش از یک دولت واحد دارد. هنوز هم تأثیرات جهانی‌سازی بر روی زندگی و کیفیت زندگی یک فرد به درستی درک نشده است. زمانی که بسیاری از اقتصاددانان و تجار بزرگ سعی در یک‌پارچه‌سازی اقتصاد جهانی را دارند، دیگران در حال تقبیح اثرات منفی جهانی‌سازی مانند تأثیرات نامطلوب زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی آن هستند. در نظام جهانی امروزی (که بسیاری از افراد به دلیل رشد سریع جمعیت مجبور به زندگی در حاشیه شهرها هستند) اعتقاد بر این است که یکی از مشکلات کمبود منابع می‌باشد و معضلات زیست‌محیطی به شکل‌های مختلف در منازعات بشری دخالت دارد. تکنولوژی در دو وجه پزشکی (تهیه واکسن‌ها و آنتی‌بادی‌ها) و حمل و نقل و مخابراتی بر زندگی تأثیر بسیار قابل توجهی گذاشته است. مهم‌ترین تأثیر وجه اول، افزایش ایمنی در مقابل بسیاری از بیماری‌ها و تأثیر وجه دوم در قالب شکل‌گیری مفهوم دهکده جهانی خود را نشان داده است. جابه‌جایی سریع در مسافت‌های طولانی می‌تواند باعث گسترش بیماری‌های بومی از یک سرزمین و یا قاره به سایر کشورها یا قاره‌ها شود که شیوع بیماری‌هایی مانند تب هنگ‌کنگ در مقیاس جهانی از مشهورترین مثال‌های این موضوع است. همچنین شیوع گسترده بیماری جنون گاوی نیز ناشی از تأثیر تکنولوژی در صنایع غذایی از یک سو و امکان صادرات این مواد به تمامی نقاط جهان از سوی دیگر است. گسترش شهرنشینی و افزایش ابرشهرها می‌تواند پتانسیل شیوع بیماری‌ها را افزایش دهد (Pirages, 1997).

اوران یانگ رژیم را به گونه‌ای ظریف و به شرح زیر تعریف می‌کند: " رژیم مجموعه‌ای از توافقات در مورد اصول، قواعد و روش‌های تصمیم‌گیری در مورد تعاملات بازیگران در مناطق مختلف است و آن‌ها قواعد این بازی را بر اساس شخصیت‌های اجتماعی خود (که به رسمیت شناخته شده است) تعیین می‌کنند". یانگ مطالعات زیادی بر روی آلودگی هوا در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، مشکلات مربوط به دریای مدیترانه و صید نهنگ‌ها انجام داده است. رژیم‌ها از ابزارهای مختلفی مانند قوانین و حقوق‌ها، سیاست استفاده از ابزارها، روندهای تصمیم‌سازی و مکانیزم انطباق استفاده می‌کنند. رژیم منابع طبیعی، تغییرات آب و هوایی و لایه اوزون از دیگر رژیم‌های مهم است. آنارسی و وابستگی در نظام بین‌الملل باعث می‌شود که دولت و نظم حاکم در این نظام مورد توجه قرار گیرد. پارتر معتقد است نقش بازیگران دولتی در نتیجه موضوع بسیار مهم است. دولت‌ها با مذاکره و چانه‌زنی می‌توانند ابزار حقوقی بین‌المللی را که باعث ایجاد رژیم‌های زیست‌محیطی جهانی می‌شوند، به وجود آورند (Jakobsen, 1999).

از عوامل تأثیرگذار بر امنیت زیست‌محیطی می‌توان به موضوعاتی مانند عدم نظارت دولت‌ها بر نحوه استخراج و مصرف

انرژی‌های تجدیدناپذیر و جنگ اشاره نمود. این عوامل می‌تواند دارای تأثیرات بلند مدت بر محیط‌زیست باشد. از مهمترین نمونه‌های این موضوع می‌توان به دو جنگ خلیج فارس در منطقه خاورمیانه اشاره نمود. از نکات حائز اهمیت در خصوص این موضوع، عدم توجه رسانه به آن می‌باشد که مهمترین دلیل آن وقوع فجایع انسانی در خلال جنگ‌ها می‌باشد. این موضوع در کنار بلند مدت بودن پیامدهای زیست‌محیطی سبب می‌گردد که تأثیر جنگ بر محیط‌زیست چندان در رسانه‌های مختلف مطرح نگردد. (Beer and Hariman, 1996).

تأثیر تهدید امنیت زیست‌محیطی بر کشورها و روابط بین‌الملل

همانگونه که رشد اقتصادی (و گاهی نظامی) یک کشور می‌تواند منجر به چالش‌های زیست‌محیطی گردیده که در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب می‌تواند امنیت زیست‌محیطی را به خطراندازد، مشکلات زیست‌محیطی نیز به نوبه خود می‌توانند منجر به بروز مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی گردند. نمونه بارز این موضوع در قرن حاضر کشور چین می‌باشد که تأکید دولتمردان آن کشور بر رشد اقتصادی، منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست آن کشور گردید. با افزایش معضلات زیست‌محیطی در دهه اخیر، امنیت اجتماعی و اقتصادی در این کشور مورد تهدید قرار گرفته و بر اساس گزارش شورای امنیت ملی آن کشور در سال ۲۰۱۵، در حال آسیب‌های زیست‌محیطی تبدیل به یک تهدید اقتصادی گردیده و رشد اقتصادی این کشور را کند نموده است که این موضوع مورد تأیید رهبران چین رسیده و آنها بر انجام اقدامات فوری به منظور حل این مشکلات تأکید نموده‌اند. به علاوه تهدیدات تخریب محیط‌زیست زمینه‌ساز گسترش بیماری‌ها و فقر در سراسر جهان (به ویژه مناطق و کشورهای در حال توسعه) بوده که این موضوع علاوه بر کاهش اقتدار دولت مرکزی در آن کشورها، روند کمک‌رسانی نهادها و سازمان‌های دولتی را نیز با مشکل روبرو نموده است. آسیب‌پذیری معیشت، دولت ضعیف و مهاجرت در دیگر عواملی هستند که می‌توانند بر اثر تغییرات اقلیمی و آسیب‌های زیست‌محیطی به وجود آیند. تغییرات اقلیمی می‌تواند صنعت کشاورزی و توریسم را تحت تأثیر قرار دهد. دولت نیز به منظور حل این بحران‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش‌ها خواهد شد که این امر توانایی مالی دولت را در دیگر بخش‌ها (مانند آموزش و پرورش و صنعت) کاهش خواهد داد که این موضوع به تضعیف دولت مرکزی منجر خواهد شد. مهاجرت مردمی به واسطه بروز مشکلات زیست‌محیطی به طور قطع عواقب اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (کاوایانی‌راد، ۱۳۹۰، Erickson, 2014 و Guevara, 2016 و Montgomery, 2016).

راه‌کارهای تأمین امنیت زیست‌محیطی در جامعه بین‌الملل

با توجه به وابستگی متقابل زیست‌محیطی، حاکمیت دولت‌ها و فقدان یک قدرت مرکزی، این موضوع که مشکلات آلودگی فرامرزی نیاز به همکاری‌های بین‌المللی دارد، به طور گسترده مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است. با توجه به اینکه تشکیل یک دولت جهانی دور از دسترس می‌باشد، ضرورت وجود رژیم‌های بین‌المللی، تعیین نقش سازمان ملل، نحوه قانون‌گذاری و انجام مذاکرات مؤثرتر در سطح بین‌المللی احساس می‌گردد. همچنین سه راه دیگر که توسط دانشمندان و پژوهشگران پیشنهاد می‌گردد به صورت بالقوه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و شامل روش تغییر تدریجی (به معنی انجام مذاکرات بین‌المللی)، رویکرد مشارکت جهانی و رویکرد دولت جهانی می‌شود (Jakobsen, 1999).

نظریه‌های مختلف در تلاش هستند تا بتوانند در مورد نحوه آغاز فعالیت بشر (به صورت فردی یا جمعی)، و برقراری ارتباط با طبیعت و دیگر انسان‌ها که می‌توانند در مطالعه و توسعه تئوری‌های اکوسیستمی-اجتماعی بسیار مفید باشند، توضیحات قابل قبولی را ارائه نمایند. استفاده از اطلاعات مربوط به جمعیت‌های انسانی و خصوصیات بیولوژیکی و اکولوژیکی آنها به عنوان نقطه شروع، می‌تواند باعث شکل‌گیری یک چارچوب نظری برای نظریات روابط بین‌الملل در زمینه‌های زیست‌محیطی باشد. امنیت زیست‌محیطی هر جامعه انسانی به میزان برقراری تعادل در چهار زمینه زیر بستگی داد:

۱- رابطه میان تعداد افراد و نیاز آن‌ها

۲- تعداد و الگوی رشد جمعیت جوامع انسانی که در همسایگی یک جامعه زندگی می‌کنند

۳- بین خواسته‌های ارضی جمعیت‌های انسانی و دیگر گونه‌های بزرگ

۴- بین جوامع انسانی و گونه‌های مختلف میکرو اورگانیزم‌های بیماری‌زا

که آخرین مورد، مهم‌ترین این موارد نیز می‌باشد. بنا به بررسی‌های انجام گرفته، شیوع و گسترش بیماری‌های فراگیر و میکرواروگانیزم‌های بیماری‌زا در میان جوامع انسانی از طرق مختلف مانند جنگ و فتوحات، تجارت و کشف مناطق جدید، نقش بسیار مهمی را در شکل‌گیری تاریخ داشته است. که از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی این موضوع می‌توان از بین رفتن بومیان آمریکایی توسط بیماری‌هایی که در دوران امپریالیسم از اروپا به آمریکا (توسط مهاجران اروپایی) آمده است، اشاره نمود که باعث شدند که بسیاری از قبایل و بومیان آن سرزمین بدون شلیک یک گلوله جان خود را از دست بدهند. همچنین بسیاری از محققین معتقدند که وجود مشکلات کشاورزی و وقوع بیماری‌های همه‌گیر، یکی از دلایلی بود که جوامع اروپایی سیاست‌ها و نحوه تبادلات و اقدامات اقتصادی خود را تغییر دادند (Pirages, 1997).

از دیگر راهکارهای مؤثر جهت حفظ امنیت زیست‌محیطی، برگزاری اجلاس‌ها، وضع قوانین بین‌المللی و امضای موافقتنامه‌های مختلف با موضوع حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دولت‌ها در رعایت و اجرای آنها می‌باشد. از مهمترین قوانین، اجلاس‌ها و موافقتنامه‌های حال حاضر با موضوع حفاظت از محیط‌زیست می‌توان به موافقتنامه کاهش آلاینده‌های مخرب لایه ی اوزن لایه سپهر (موافقتنامه مونترال در سال ۱۹۸۷)، اجلاس زمین (در سال ۱۹۹۲ و با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه برای کاهش مشکلات زیست‌محیطی و تلاش برای عدم افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای) و توافق پاریس (در سال ۲۰۱۵) اشاره نمود. برقراری دیپلماسی در راستای حفظ محیط‌زیست نیز تأثیر بسیاری در توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست گذاشته است و به نظر می‌رسد همگرایی و همکاری مستمر یسن‌المللی می‌تواند مسیری مطمئن در راستای غلبه بر مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی، تحقق حفاظت از محیط‌زیست جهانی و توعه پایدار باشد (شیرازیان و طیبی، ۱۳۹۶ و علیزاده و پیشگاهی‌فر، ۱۳۹۰).

نتیجه‌گیری

دیدگاه دولت محور به دلیل نادیده گرفتن تعاملات سیاسی موازی (که شامل بازیگران غیردولتی نیز می‌شود) مورد انتقاد قرار می‌گیرند. بررسی تعاملات و تحولات در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که موضوع بحران‌های زیست‌محیطی، موضوعی فراسیاسی بوده و بر همین اساس موضوع یک‌پارچه‌سازی نظام بین‌الملل به منظور مدیریت مسائل زیست‌محیطی در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین کارکرد نهادهای مرتبط با موضوع بحران‌های زیست‌محیطی، جلوگیری از سیاسی شدن هدف آن و حل مسائل زیست‌محیطی از طریق ایجاد و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد در مواجهه با مسائل زیست‌محیطی (که به صورت معضل جهانی در آمده‌اند و که می‌توانند بر زندگی تمامی افراد اثرگذار باشند)، تنها راه‌حل، مدیریت مؤثر این بحران‌ها و همکاری میان دولت‌ها است که محققین این فرایند را اقدام مشترک می‌نامند. دیدگاه زیست‌محیطی در روابط بین‌الملل و عوامل زیست‌محیطی از عواملی هستند که بر میزان موفقیت، نوع رفتار و سیاست‌گذاری یک دولت تأثیر می‌گذارند و بسیار بعید است که در وابستگی زیست‌محیطی متقابلی که مربوط به جهانی شدن است، تغییری به وجود آید. همچنین تعداد جوامع انسانی از نظر فرهنگی و ژنتیکی در حال کاهش است که این همگنی می‌تواند باعث افزایش خطرات بیولوژیکی و زیست‌محیطی شود. بنابراین مدیریت بین‌المللی در خصوص عواقب ناشی از بحران‌های جهانی زیست‌محیطی می‌بایست مورد توجه تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی مسئول قرار گیرد. در طول سال‌ها شرح وظایف سازمان‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست دچار تغییر و تحولات مهمی شد و از چرایی و چگونگی سازمان‌ها به

نحوه مؤثر بودن سازمان ها رسیده است. یانگ با انجام تحقیقات متعدد و سنجش اثرات و اثر بخشی سازمانی، شش بعد مجزا (حل مشکلات، دستیابی به هدف، اثر بخشی رفتاری، اثربخشی فرایندی، اثربخشی سازنده و اثربخشی ارزیابی) را برای بررسی این سازمان ها پیشنهاد می کند. به طور کلی در تحلیل ها توجه زیادی به تجزیه و تحلیل نظام ها و مذاکرات بین دولتی شده است و تاکنون اهمیت سازمان های غیر دولتی (با توجه به پتانسیل آن ها) درک نشده است. در کنار این موضوع، واگرایی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز تنها به عنوان یک شکاف سیاسی - اقتصادی دیده شده است. به هر شکل برگزاری اجلاس ها، وضع قوانین بین المللی و امضای موافقتنامه های مختلف با موضوع حفاظت از محیط زیست و مشارکت دولت ها در رعایت و اجرای آنها و گسترش دیپلماسی در راستای حفظ محیط زیست می تواند به افزایش امنیت زیست محیطی کمک شایانی نماید.

منابع

سازمند، بهاره، مکتب کپنهاگ و امنیت زیست محیطی خلیج فارس: واکاوی فعالیت های سازمان راپمی، نهمین همایش ملی خلیج فارس، تهران، ۱۳۹۲.

غلامعلی چگینی زاده، سیدرضا موسوی نیا، فرشید ایمنی، هیدروپلیتیک و مناقشات آبی در حوزه رودخانه های دجله و فرات (۲۰۱۸) - (۱۹۵۰)، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، تهران، ایران، شماره ۹۸، ۱۳۹۸، ۵۵-۸۴.

شیرین شیرازیان، سبحان طیبی، صلح و دیپلماسی محیط زیست در نظام آموزش عالی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره ۲۳، ۱۳۹۶، ۲۳۳-۲۵۴.

عمران عزیززاده، زهرا پیشگاهی فر، امنیت زیست محیطی و تحول مفهوم امنیت در قرن ۲۱، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات علوم انسانی)، سال ششم، شماره ۱۴، ۱۳۹۰، ۱۰۷-۱۱۹.

کاظم ذوقی بارانی، محمد عین شاهی میرزا، راهبردهای بهبود چالش های امنیت زیست محیطی، فصلنامه علمی - پژوهشی آفاق امنیت، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، تابستان ۱۳۹۴، ۱۹۷-۲۲۴.

مراد کاویانی راد، نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره ۵۱، ۱۳۹۰.

Andrew S. Erickson. (2014). **China's Near-Seas Challenges**. *The National Interst*. Vol 129. 60- 67.

Berit Bliesemann de Guevara. (2018). **Myth and Narrative in International Politics**. Palgrave Macmillan.

Dennis Pirages. 1997. **Ecological Theory and International Relations**. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol. 5. No. 1., 53-63.

Evan Braden Montgomery. (2016). **In the Hegemon's shadow: leading states and the rise of regional powers**. Cornell University Press.

Francis A. Beer and Robert Hariman. (1996). **Post-Realism: the rhetorical turn in international relations**. Michigan State University Press.

Kira Artemis Russo and Zachary A. Smith. (2013). **What Water Is Worth: Overlooked Non-Economic Value in Water Resources**. Palgrave Macmillan.

Susanne Jakobsen. (1999). **International Relations and Global Environmental Change**. cooperation and conflict. Vol. 34. No.2. 205-236.